

Forage preferences in lama glama (lama glama) through analysis of microresources and forage cover in abra pampa, Jujuy, Argentina

Preferencias forrajeras en llamas (lama glama) mediante análisis de microrrestos y cobertura forrajera en abra pampa, Jujuy, Argentina

Para citar este trabajo:

Bonifacio, H. S. (2024). Preferencias forrajeras en llamas (lama glama) mediante análisis de microrrestos y cobertura forrajera en abra pampa, Jujuy, Argentina. Multidisciplinary Journal Star of Sciences, 1(2), 1-20.
https://estrellaediciones.com/index.php/Star_of_Sciences/article/view/36

Autores:

Hubel Solis Bonifacio, Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Huánuco, Perú,
hubelsolis@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7305-4577>

Resumen

Este estudio investigó las preferencias alimenticias de las llamas (*Lama glama*) en los pastizales altoandinos de Abra Pampa, Jujuy, analizando la relación entre la disponibilidad forrajera y las especies seleccionadas por los camélidos durante las estaciones de verano y época lluviosa. Se utilizaron técnicas de muestreo mediante cuadrículas para medir la cobertura forrajera y transectos para identificar las especies más consumidas, complementadas con el análisis de microrrestos en las heces. Los resultados revelaron que las llamas prefieren especies de la familia Poaceae, como *Bromus* y *Festuca*, por su mayor valor nutricional, especialmente en la temporada estival, mientras que en áreas húmedas también se consumen plantas lechosas o arbustivas. Las variaciones estacionales y las prácticas de manejo pastoral influyeron en la abundancia y selección de las especies. Se concluyó que el estudio proporciona información valiosa para mejorar el manejo forrajero en la región, sugiriendo investigaciones adicionales sobre las variaciones dietéticas a lo largo del año y un análisis más profundo del contenido nutricional de las especies forrajeras.

Palabras clave: recursos forrajeros; pastoreo de llamas; ecosistemas de altura.

Abstract

This study investigated the feeding preferences of llamas (*Lama glama*) in the high Andean grasslands of Abra Pampa, Jujuy, examining the relationship between forage availability and the species selected by the camels during the summer and rainy seasons. Grid-based sampling techniques were used to measure forage cover, and transects were employed to identify the most consumed species, complemented by the analysis of microremains in faeces. The results revealed that llamas prefer species from the Poaceae family, such as *Bromus* and *Festuca*, due to their higher nutritional value, especially during the summer season, while in wetter areas, they also consume herbaceous or shrubby plants. Seasonal variations and pastoral management practices influenced the abundance and selection of species. The study concluded that the findings provide valuable information to improve forage management in the region, suggesting further research into dietary variations throughout the year and a more in-depth analysis of the nutritional content of forage species.

Keywords: forage resources; llama grazing; high altitude ecosystems.

1. Introducción

Las llamas (*Lama glama*), camélidos nativos de los Andes, desempeñan un papel crucial en los sistemas pastoriles andinos debido a su capacidad de adaptación a condiciones ambientales extremas, como altitudes elevadas y climas áridos. Este aspecto las convierte en un recurso esencial para la producción ganadera en regiones altoandinas, incluyendo el altiplano argentino. En particular, la región de Abra Pampa, ubicada en la provincia de Jujuy, alberga un ecosistema caracterizado por pastizales de gran altura y una amplia diversidad de flora forrajera, la cual constituye la base alimenticia de las llamas y sustenta la economía local basada en su cría y manejo sostenible.

El Instituto de Investigación en Ciencia Animal y Tecnología (IICAT, 2016) en su artículo: Composición de la ingesta seleccionada por Llamas (*Lama glama*), la dieta de esta especie está compuesta principalmente por forrajes nativos, como gramíneas y leguminosas, cuya selección depende de factores como la palatabilidad, el contenido nutricional y la disponibilidad estacional de los recursos forrajeros. Estudios realizados en otras regiones andinas como el de López et al. (2000) han revelado que estos camélidos tienden a preferir especies vegetales con altos niveles de proteína cruda y digestibilidad, lo que sugiere que sus patrones alimenticios

pueden influir significativamente en su rendimiento productivo y en la sostenibilidad de los sistemas pastoriles. Sin embargo, en Abra Pampa, esta interacción entre las preferencias alimenticias de las llamas y los recursos forrajeros disponibles aún no ha sido plenamente explorada, dejando un vacío importante en el conocimiento necesario para una gestión adecuada de los ecosistemas altoandinos.

El análisis de micro restos en excretas, junto con la evaluación de la cobertura forrajera, constituye una metodología clave para entender esta interacción. Según Soler et al. (2013) este enfoque permite identificar especies vegetales consumidas y vincularlas con la oferta forrajera disponible en distintas estaciones, proporcionando información valiosa para la gestión sostenible de los recursos forrajeros y la preservación de los ecosistemas andinos. Además, Ramírez et al. (2022) destacan que identificar las especies seleccionadas y su proporción de consumo facilita el diseño de estrategias de manejo orientadas a reducir el impacto del pastoreo excesivo sobre la flora local, asegurando la sostenibilidad a largo plazo del sistema pastoril.

No obstante, diversos desafíos metodológicos y logísticos complican esta investigación en Abra Pampa. La región presenta características geográficas y climáticas adversas que dificultan el acceso y el trabajo de campo, como mencionan Labarta et al. (2023). Asimismo, el análisis de micro restos exige técnicas especializadas y laboriosas, mientras que la alta diversidad vegetal y la variabilidad estacional añaden complejidad a la identificación precisa de las especies consumidas. Marín et al. (2022) señalan que estas limitaciones requieren un enfoque metodológico riguroso y recursos técnicos adecuados para obtener resultados confiables.

En este contexto, este estudio tiene como objetivo analizar las preferencias alimenticias de las llamas en la región de Abra Pampa, mediante la combinación del análisis de micro restos y la evaluación de la cobertura forrajera. La investigación busca identificar las especies forrajeras más relevantes en su dieta y comprender la interacción entre la oferta forrajera y el consumo en diferentes estaciones, especialmente en épocas críticas como el verano. Los hallazgos permitirán desarrollar estrategias de manejo sostenible que optimicen el uso de los recursos naturales, preserven la salud del ecosistema altoandino y fortalezcan la economía local basada en la cría de llamas.

Con esta contribución, se espera llenar el vacío existente en la literatura científica sobre camélidos sudamericanos y su manejo sostenible en condiciones ambientales extremas, proporcionando una base sólida para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en la gestión pastoril de los Andes.

Antecedentes

Para Olivera et al. (2018), en su estudio sobre los humedales de altura y la capacidad de sustentación para camélidos en la Puna Austral Argentina (Antofagasta de la Sierra, Catamarca), la investigación sobre la capacidad de carga de camélidos en ecosistemas de altura guarda una estrecha relación con el análisis de las preferencias forrajeras de las llamas en Abra Pampa. Ambos trabajos abordan el impacto de factores ambientales específicos, como la disponibilidad hídrica y la productividad vegetal, en la sostenibilidad del pastoreo de camélidos. Estas áreas, caracterizadas por condiciones extremas y recursos hídricos y forrajeros limitados, influyen directamente en la vegetación disponible y, por ende, en la capacidad de carga de los ecosistemas. Este enfoque permite comprender las restricciones y posibilidades del manejo sostenible de estos sistemas pastoriles.

Por su parte, el Instituto de Investigación en Ciencia Animal y Tecnología (IICAT) (2016), en su investigación titulada "Composición de la ingesta seleccionada por llamas (*Lama glama*, Linnaeus 1758) en la provincia José Manuel Pando, Municipio Santiago de Machaca", se centra en el análisis

de las preferencias alimenticias de las llamas en los pastizales nativos de La Paz, Bolivia. Este estudio tuvo como objetivos identificar las especies forrajeras más consumidas por las llamas y evaluar su valor nutricional, medido a través de indicadores como proteína cruda, fibra detergente neutra y fibra detergente ácida. Se analizaron 18 especies de plantas forrajeras, entre las cuales se destacaron *Trifolium pratensis* (layu layu) y *Bromus catharticus* (cebadilla) como las más seleccionadas. Los hallazgos subrayan la importancia de entender las preferencias específicas de consumo para optimizar el manejo de los recursos forrajeros y garantizar la sostenibilidad del sistema pastoril.

Un antecedente adicional de relevancia es el trabajo de Moya et al. (2023), quien analiza el papel de las vicuñas como recurso natural para el fomento del turismo biocultural en el noroeste argentino. Mediante entrevistas y registros de campo realizados en Cafayate y Molinos (Salta), así como en Purmamarca y Salinas Grandes (Jujuy), se recopilaron datos e imágenes turísticas para evaluar la contribución de las vicuñas a la actividad turística en estas regiones. Los resultados indican que, en localidades como Salinas Grandes y Molinos, las vicuñas tienen un impacto más significativo en el turismo debido a factores como la historia local y el aprovechamiento comercial de su fibra, que incrementan el atractivo de la especie en contextos específicos. Este estudio resalta la importancia de integrar el manejo sostenible de especies nativas con el desarrollo del turismo biocultural, fortaleciendo la economía local y la conservación ambiental.

Teoría

Ecosistema de Altura en Abra Pampa

Abra Pampa, ubicada en la provincia de Jujuy, Argentina, se caracteriza por un ecosistema de alta montaña que opera bajo condiciones climáticas extremas, predominando un clima árido y frío a una altitud aproximada de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Según Cuesta et al. (2012), este entorno se define por temperaturas bajas y precipitaciones limitadas, factores que influyen significativamente en la diversidad y disponibilidad de recursos vegetales. La flora predominante está constituida por comunidades de pastizales y humedales, que representan la base para el desarrollo de la actividad ganadera local, especialmente el pastoreo de camélidos como las llamas. En este contexto, la gestión sostenible del ecosistema enfrenta desafíos derivados de la escasez y estacionalidad de los recursos de forestación, lo que resalta la importancia de estrategias de conservación que garanticen la preservación de la biodiversidad vegetal en un entorno frágil y de alto valor ecológico.

Por otro lado, las restricciones en la disponibilidad de agua y vegetación en Abra Pampa limitan la capacidad de carga del ecosistema, afectando directamente las prácticas de pastoreo y la accesibilidad de forrajes para los camélidos. Según Bulzomi (2009), los ecosistemas de vegetación de esta región no solo son escasos, sino también fundamentales para las actividades productivas locales, particularmente el manejo de llamas, que constituye un pilar económico y cultural para las comunidades de la zona. Sin embargo, la fluctuación estacional de los recursos de forraje y agua impone desafíos considerables para implementar tácticas de manejo sostenible. Estas tácticas son esenciales para equilibrar la conservación de los recursos naturales con las necesidades de producción, preservando la biodiversidad en un ecosistema naturalmente vulnerable y de alta significancia ecológica.

Importancia de los Camélidos en Comunidades Andinas

Los camélidos sudamericanos, especialmente las llamas (*Lama glama*), desempeñan un rol estratégico en los ámbitos económico, cultural y ambiental de las comunidades locales de Abra Pampa y otras regiones andinas. Según Anavitarte (2024), las llamas constituyen una fuente

crucial de recursos económicos, al proveer carne, fibra y cuero, insumos básicos para la subsistencia y la producción artesanal de las comunidades. Estos materiales son transformados en productos textiles y alimenticios destinados tanto al consumo interno como a la comercialización externa, fortaleciendo la economía local. Culturalmente, las llamas son un símbolo identitario profundamente arraigado en las comunidades andinas, donde su crianza y manejo están integrados en prácticas ancestrales que se transmiten intergeneracionalmente, contribuyendo a la preservación del patrimonio cultural.

Desde una perspectiva de sostenibilidad, Bibiana (2015) destaca que las llamas ejercen un impacto ecológico reducido sobre los suelos debido a la particular morfología de sus patas, lo que favorece un pastoreo que minimiza la erosión y contribuye a la conservación de los ecosistemas altoandinos. En conjunto, estos camélidos no solo son fundamentales para la subsistencia económica y cultural de la población, sino que también promueven prácticas agrícolas sostenibles en un entorno ecológicamente vulnerable.

Los camélidos sudamericanos, como las llamas, también son esenciales para la funcionalidad de los ecosistemas altoandinos y para las dinámicas socioeconómicas de las comunidades locales. De acuerdo con Avilés et al. (2018), su capacidad de adaptación a las severas condiciones de altitud, temperaturas bajas y recursos limitados los posiciona como una especie clave para el uso sostenible de los pastizales de altura. Ecológicamente, los camélidos desempeñan un papel significativo en el mantenimiento de los ecosistemas, al consumir selectivamente una amplia gama de especies vegetales, lo que promueve la regeneración de la flora y contribuye a la biodiversidad.

Económicamente, las llamas representan una fuente indispensable de ingresos al proporcionar carne, fibra de alta calidad y servicios de transporte, apoyando el sustento de las comunidades locales. Culturalmente, poseen un valor simbólico y ancestral, estando profundamente integradas en las tradiciones y prácticas de los pueblos andinos. Para garantizar la sostenibilidad de esta actividad, es fundamental implementar un manejo técnico y basado en evidencia, que contemple las preferencias alimenticias de estos animales y las dinámicas de los recursos forrajeros disponibles. Este enfoque equilibrado es esencial para conservar los frágiles ecosistemas altoandinos y salvaguardar las prácticas culturales asociadas a la crianza de camélidos.

Disponibilidad y Tipos de Recursos Forrajeros en Ecosistemas de Altura

En los ecosistemas altoandinos, como el de Abra Pampa, en Jujuy, Argentina, la oferta de recursos forrajeros está limitada y condicionada por factores climáticos extremos, como el clima árido, la baja humedad y las temperaturas extremas características de altitudes superiores a los 3,500 metros. La vegetación en estos ambientes, adaptada a condiciones de estrés hídrico y alta radiación solar, se distribuye principalmente en parches de pastizales y humedales que constituyen zonas críticas para la ganadería local. Según Anomale et al. (2016), estos parches de vegetación desempeñan un papel esencial como soporte del pastoreo de camélidos, especialmente llamas (*Lama glama*), cuya alimentación depende de estos recursos limitados. Sin embargo, la cobertura vegetal presenta variaciones estacionales en calidad y cantidad, lo que dificulta su manejo sostenible. Estas fluctuaciones no solo imponen desafíos a la sostenibilidad del pastoreo, sino que también complican la conservación de la biodiversidad en estos ecosistemas frágiles y de alto valor ecológico.

La disponibilidad de forraje en los ecosistemas de altura está estrechamente vinculada a condiciones climáticas extremas, como bajas temperaturas, alta radiación solar, precipitaciones estacionales y suelos con bajos niveles de nutrientes. La vegetación dominante en estos sistemas incluye gramíneas, arbustos y hierbas, todas adaptadas a las adversidades climáticas, lo que restringe la calidad y cantidad de recursos alimenticios disponibles para especies como las llamas.

Durante la temporada lluviosa, la biomasa y la diversidad vegetal aumentan, proporcionando mayor oferta forrajera, mientras que en la estación seca estos recursos disminuyen drásticamente. Este dinamismo estacional, según León et al. (2018), subraya la importancia de realizar evaluaciones periódicas de la composición y cobertura forrajera, para identificar las especies predominantes y comprender su relación con las preferencias alimenticias de los camélidos. Estos análisis son fundamentales para desarrollar estrategias de manejo adaptativo que optimicen el uso de los pastizales, preserven la biodiversidad vegetal y aseguren la sostenibilidad de los sistemas pastoriles en los ecosistemas altoandinos.

Dieta y Preferencias Alimenticias en Llamas y Camelios

La dieta y las preferencias alimenticias de las llamas, así como de otros camélidos sudamericanos, están determinadas por una interacción compleja de factores ecológicos y fisiológicos. Según Ponce et al. (2020), en los ecosistemas de altura, las llamas seleccionan sus alimentos en función de la disponibilidad de especies forrajeras adaptadas a condiciones extremas de altitud y temperatura. Su dieta experimenta variaciones estacionales, influenciadas por la disponibilidad y el contenido nutricional de las plantas, particularmente en términos de fibra y proteínas esenciales. Las llamas muestran preferencia por gramíneas como *Bromus* y *Festuca*, pertenecientes a la familia Poaceae, las cuales alcanzan su mayor valor nutricional en ciertos periodos del año. Adicionalmente, consumen especies leñosas y arbustivas, lo que evidencia su capacidad de adaptación a la diversidad de vegetación disponible, incluso en condiciones de menor oferta estacional. Este comportamiento adaptativo es crucial para garantizar su supervivencia y sostenibilidad en ambientes de alta vulnerabilidad ecológica.

El comportamiento alimenticio de las llamas está estrechamente vinculado a las características químicas y nutritivas de las plantas. Como señalan Castellaro et al. (2008), las llamas son pseudorrumiantes, lo que les permite una digestión eficiente de plantas con mayor contenido proteico y menor proporción de fibra estructural difícil de degradar. El contenido de proteína cruda (PC) se identifica como un factor clave en la selección de especies consumidas, aunque su dieta también está influida por variables externas, como la disponibilidad hídrica y la competencia con otras especies herbívoras. En ecosistemas ricos en nutrientes, las llamas tienden a diversificar su selección de plantas, mientras que en áreas áridas su alimentación se restringe a especies más resistentes a la escasez de recursos. Este comportamiento tiene implicaciones relevantes para el diseño de prácticas de manejo sostenible del pastoreo, orientadas a maximizar la productividad y la conservación del equilibrio ecológico.

Las preferencias alimenticias de las llamas (*Lama glama*) y otros camélidos sudamericanos están moldeadas por la composición botánica de los ecosistemas altoandinos y la disponibilidad estacional de recursos forrajeros. Robles et al. (2020) destacan que estos camélidos poseen una dieta altamente selectiva, optimizada para aprovechar los pastizales de altura, compuestos por gramíneas, arbustos bajos y hierbas perennes. En regiones como Abra Pampa, Jujuy, las llamas consumen prioritariamente especies de alto valor nutricional, especialmente durante la temporada lluviosa, cuando la oferta de biomasa y diversidad vegetal es mayor. Los análisis de micro restos vegetales en excretas permiten identificar con precisión las especies consumidas, proporcionando información crítica sobre sus patrones alimenticios. Este conocimiento es fundamental para implementar estrategias de manejo que optimicen la disponibilidad de recursos, fomenten la sostenibilidad del sistema pastoril y contribuyan a la conservación de los ecosistemas frágiles de altura.

Análisis de técnicas

El análisis de micro restos es una técnica fundamental para estudiar los hábitos alimenticios de las llamas, particularmente en ecosistemas de altura como los de Abra Pampa, Jujuy, Argentina.

Según Auge et al. (2021), esta metodología permite identificar fragmentos vegetales en los contenidos digestivos de las llamas, proporcionando datos precisos sobre las especies vegetales consumidas y las proporciones relativas en su dieta. Además de reconstruir la dieta histórica de las llamas en la región, este enfoque contribuye a evaluar el impacto de los cambios estacionales y la disponibilidad de recursos en sus preferencias alimenticias. La comparación de micro restos presentes en excretas o muestras de saliva revela la diversidad de especies consumidas, lo que resulta clave para entender el efecto del pastoreo sobre la vegetación local. Este análisis es especialmente valioso para desarrollar estrategias de manejo que promuevan la sostenibilidad del ecosistema y la conservación de la biodiversidad vegetal en áreas de acceso limitado y recursos forrajeros escasos.

El estudio de la cobertura forrajera se centra en evaluar tanto la disponibilidad como la calidad de los recursos vegetales presentes en un ecosistema determinado, con especial atención a los ambientes altoandinos. Para Arruda (2024), este análisis implica identificar la cantidad, distribución y composición florística de las especies forrajeras en las áreas destinadas al pastoreo de llamas. La cobertura forrajera incluye también la evaluación de la estructura de la vegetación y la relación entre las plantas consumidas por las llamas y aquellas que permanecen intactas. Este enfoque es crítico para entender las fluctuaciones estacionales en la productividad vegetal, lo que tiene implicaciones directas en la gestión de los recursos forrajeros. Evitar la sobreexplotación y fomentar la regeneración de especies vegetales son objetivos fundamentales de esta metodología, que busca desarrollar prácticas de pastoreo sostenibles y garantizar tanto la conservación del ecosistema como el bienestar de las comunidades locales dependientes de estos recursos.

La técnica de medición de puntos es una metodología comúnmente utilizada para evaluar la cobertura forrajera en ecosistemas naturales y agroecosistemas. Según Ojeda et al. (2021), esta técnica se basa en el establecimiento de transectos lineales o cuadrículas en el área de estudio, donde se realizan observaciones sistemáticas en puntos predefinidos. En cada punto, se registra la presencia o ausencia de vegetación, así como las especies dominantes y su porcentaje de cobertura. Esta metodología proporciona estimaciones precisas de la composición botánica y la distribución espacial de los recursos forrajeros, información esencial para comprender la disponibilidad de alimento para especies herbívoras como las llamas. Además, la precisión de esta técnica radica en su capacidad para detectar cambios en la vegetación asociados a factores estacionales, climáticos o de manejo.

En regiones de altura como Abra Pampa, Jujuy, Portocarrero et al. (2022) subrayan la importancia de esta herramienta para monitorear la cobertura forrajera en paisajes complejos. Esta técnica permite evaluar la relación entre la oferta forrajera y las preferencias alimenticias de los camélidos, así como analizar tendencias a largo plazo mediante el uso de herramientas estadísticas. Estos análisis son fundamentales para desarrollar estrategias sostenibles que garanticen el uso eficiente de los recursos naturales en ecosistemas frágiles y ecológicamente importantes.

La investigación sobre las preferencias alimenticias de llamas (*Lama glama*) mediante el análisis de micro restos y la evaluación de la cobertura forrajera en Abra Pampa está justificada por la necesidad de optimizar el manejo sostenible de los recursos naturales en los ecosistemas altoandinos. Estos sistemas, esenciales para la economía y la cultura de las comunidades locales, enfrentan desafíos como el cambio climático, la degradación de los pastizales y la falta de información detallada sobre la interacción entre los camélidos y la oferta forrajera. Según la revisión de diversos autores, comprender las especies vegetales consumidas y su relación con la composición botánica y la disponibilidad estacional contribuye a garantizar la sostenibilidad de los sistemas pastoriles. Además, este conocimiento promueve la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico en estas regiones críticas, fortaleciendo las prácticas ganaderas

tradicionales y facilitando el desarrollo de estrategias adaptadas a las condiciones cambiantes del entorno.

Objetivo General:

Formular un análisis integral de las preferencias alimenticias de las llamas (*Lama glama*) durante el verano y la temporada de lluvias en la región de Abra Pampa, Jujuy, Argentina, empleando técnicas de estudio de micro restos y evaluación de la cobertura forrajera, con el propósito de comprender la interacción entre la oferta forrajera disponible y las especies consumidas. Este análisis permitirá desarrollar una propuesta basada en criterios técnico-científicos para identificar y priorizar las especies vegetales clave en su dieta, promoviendo estrategias para el manejo sostenible y eficiente de los recursos forrajeros en ecosistemas altoandinos.

Objetivos específicos:

- Identificar las especies vegetales consumidas por las llamas durante la época lluviosa a través del análisis de microrrestos en excretas.
- Evaluar la cobertura forrajera y su composición botánica en los pastizales de Abra Pampa, determinando su relación con las especies preferidas por las llamas.
- Proponer estrategias basadas en los hallazgos que permitan optimizar el manejo de los recursos forrajeros, priorizando las especies vegetales fundamentales para la alimentación de las llamas en ecosistemas altoandinos.

Basándose en la investigación, formulamos las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son las especies vegetales predominantes en la dieta de llamas adultas (*Lama glama*) durante el verano en la región de Abra Pampa, Jujuy, Argentina? ¿Qué estrategias se pueden implementar para identificar y priorizar las especies vegetales clave en la dieta de las llamas, favoreciendo el manejo sostenible de los recursos forrajeros?

Variables

Tabla 1

Variable	Dimensión	Indicador	Ítem
Variable Independiente: Cobertura forrajera disponible (composición botánica y abundancia de las especies vegetales presentes en el ecosistema).	Composición Botánica	Diversidad de especies vegetales	¿Cuántas especies vegetales diferentes se encuentran en la cobertura forrajera de los pastizales en Abra Pampa, Jujuy, durante la época lluviosa?
		Frecuencia relativa de las especies	¿Cuál es el porcentaje de presencia de cada especie vegetal en los puntos de muestreo dentro de los pastizales de Abra Pampa?

Tabla 2

Variable	Dimensión	Indicador	Ítem
Variable Dependiente: Preferencias alimenticias de las llamas (especies vegetales consumidas).	Selección de especies vegetales	Frecuencia de consumo de especies	¿Qué especies vegetales son consumidas con mayor frecuencia por las llamas en comparación con otras especies presentes en el área de estudio?
		Proporción de especies consumidas en relación con su disponibilidad:	¿En qué medida las llamas seleccionan las especies vegetales en función de su disponibilidad en la cobertura forrajera, y cuáles son las especies preferidas frente a las que son menos abundantes?

2. Metodología

La investigación adoptó un enfoque mixto, con predominancia cuantitativa, que combinó métodos descriptivos, comparativos y ecológicos. Este diseño metodológico permitió abordar de manera integral las preferencias alimenticias de las llamas (*Lama glama*) en la región de Abra Pampa, Jujuy, Argentina. La interacción entre los recursos forrajeros disponibles y las especies consumidas se analizó utilizando herramientas cualitativas y cuantitativas, para obtener una comprensión más profunda de las dinámicas alimenticias y ecológicas. A continuación, se detalla cada aspecto de la metodología

El enfoque cuantitativo fue clave para garantizar la objetividad y precisión en la recopilación de datos. Este abordaje se enfocó en las siguientes técnicas y herramientas:

- **Medición de la cobertura forrajera:** Se utilizó la técnica de punto transecto para evaluar la cantidad, distribución y composición de las especies vegetales presentes en el área de estudio.
- **Frecuencia de consumo:** Se determinó la proporción de especies vegetales ingeridas por las llamas en relación con la oferta total, permitiendo identificar preferencias específicas.
- **Análisis estadístico:** A través de índices como la frecuencia relativa, porcentaje de cobertura y diversidad, se identificaron patrones en la interacción entre las llamas y su entorno, proporcionando una base sólida para la interpretación de los resultados.

El enfoque cuantitativo permitió obtener datos objetivos y comparables, esenciales para analizar las dinámicas forrajeras y formular propuestas de manejo sostenible.

El enfoque cualitativo complementó el análisis cuantitativo, proporcionando una visión detallada de las interacciones ecológicas y el comportamiento alimenticio de las llamas. Este abordaje incluyó:

- **Análisis de micro restos:** Se estudiaron restos microscópicos de plantas en las excretas, lo que permitió identificar con precisión las especies vegetales consumidas, así como reconstruir las dietas estacionales de las llamas.

Este enfoque permitió profundizar en aspectos cualitativos que no son fácilmente medibles, enriqueciendo la comprensión del comportamiento alimenticio y las adaptaciones ecológicas de las llamas.

Método Descriptivo

La intención del método descriptivo fue analizar y resumir los datos obtenidos sobre la cobertura forrajera y la composición botánica de las áreas estudiadas, con el fin de proporcionar una representación clara de los recursos vegetales disponibles en el ecosistema. Su aplicación permitió caracterizar los patrones de consumo de las llamas (*Lama glama*), identificando las especies vegetales que constituyen la base principal de su dieta, así como su distribución y abundancia en relación con la disponibilidad de forraje. La relevancia de este método radica en su capacidad para organizar y estructurar los datos de manera que facilite la interpretación y comparación de la oferta forrajera, proporcionando una base sólida sobre la cual se pueden desarrollar análisis más complejos y formulaciones de estrategias de manejo adaptativo, fundamentales para la gestión sostenible de los recursos naturales en los ecosistemas altoandinos.

Método Comparativo

El propósito del método comparativo fue analizar las variaciones en las preferencias alimenticias de las llamas (*Lama glama*) en función de las distintas condiciones ambientales y las fluctuaciones estacionales. Este enfoque permitió comparar la cobertura forrajera y las especies consumidas en diferentes épocas del año, como el verano, y así identificar las variaciones estacionales en la dieta de las llamas. La aplicación de este método facilitó la comprensión de cómo factores como la variabilidad climática y las alteraciones en la disponibilidad de vegetación afectan las decisiones alimenticias de las llamas. Su relevancia radica en la capacidad para proporcionar una visión integral sobre cómo las llamas ajustan sus hábitos alimentarios en respuesta a la disponibilidad estacional de forraje, generando datos cruciales para el diseño de estrategias de manejo sostenible que favorezcan la conservación de los recursos naturales en los ecosistemas altoandinos.

Método Ecológico

El propósito del método ecológico fue evaluar las interacciones entre las llamas y su ecosistema, considerando factores clave como la disponibilidad de recursos forrajeros, la composición botánica y las características ambientales del área de estudio. A través de este enfoque, se analizaron las relaciones entre las preferencias alimenticias de las llamas y las condiciones ecológicas del entorno, tales como las variaciones climáticas, la calidad del suelo y la competencia entre especies vegetales. La aplicación de este método permitió comprender de manera integral cómo las llamas no solo son influidas por su hábitat, sino también cómo, a su vez, impactan en la dinámica de la vegetación circundante. Este análisis es fundamental para desarrollar estrategias de manejo sostenible que promuevan la conservación de los pastizales altoandinos, garantizando su biodiversidad y estabilidad ecológica a largo plazo.

Estadística Descriptiva

La estadística descriptiva jugó un papel fundamental en la organización, estructuración e interpretación de los datos obtenidos en la investigación. Su aplicación abarcó la medición de variables clave como la frecuencia de consumo, el porcentaje de cobertura vegetal y la diversidad botánica, permitiendo una cuantificación precisa de los recursos forrajeros y las preferencias alimenticias de las llamas. A través de esta herramienta, se identificaron patrones y tendencias en la relación entre la oferta forrajera y los hábitos alimenticios de los camélidos, lo que facilitó la comprensión de los factores que influyen en su dieta. Además, la estadística descriptiva brindó un soporte empírico sólido para la toma de decisiones informadas, permitiendo el diseño de estrategias de manejo forrajero sostenible y la evaluación de su impacto en los ecosistemas altoandinos. Este enfoque estadístico fortaleció el rigor analítico de la investigación,

contribuyendo a una presentación clara y comprensible de los hallazgos, clave para la difusión de resultados y la implementación de medidas de conservación efectivas.

Aplicación de la Metodología

El análisis de micro restos fue una técnica crucial para identificar las especies consumidas por las llamas, proporcionando datos detallados sobre la composición de su dieta real en el contexto de su hábitat natural. A través de la recolección y examen de micro restos en las excretas de las llamas, se obtuvieron resultados precisos que reflejaron las preferencias alimenticias de los camélidos. Complementariamente, la medición de la cobertura forrajera, utilizando metodologías de campo como el punto transecto, permitió generar datos cuantitativos sobre la oferta de recursos forrajeros disponibles en el área de estudio, facilitando una visión objetiva de la distribución y abundancia de especies vegetales en el ecosistema. Además, se llevó a cabo un análisis comparativo estacional, con el fin de evaluar las variaciones en la dieta de las llamas y la disponibilidad de recursos entre distintas estaciones del año. Este enfoque permitió resaltar las adaptaciones alimenticias de las llamas frente a las fluctuaciones ambientales, proporcionando una comprensión integral de cómo los cambios estacionales en la oferta forrajera influyen en las decisiones alimenticias de los camélidos y, por ende, en la sostenibilidad del ecosistema altoandino.

Población y Muestra

En el estudio sobre la dieta de las llamas en la región de Abra Pampa, Jujuy, se seleccionaron 10 llamas adultas (*Lama glama*) como muestra, las cuales fueron elegidas de acuerdo con su peso, lo que permitió asegurar una muestra representativa de individuos con características similares en cuanto a tamaño y condición física. La elección de las llamas también se realizó considerando la estación del año, ya que se esperaba que las preferencias alimenticias de estos animales variaran en función de las condiciones climáticas y la disponibilidad de vegetación durante las distintas estaciones. Esta permitió obtener datos específicos y comparables sobre la composición botánica de su dieta en relación con su comportamiento alimenticio en el contexto natural de la región de Abra Pampa.

La integración de enfoques cualitativos y cuantitativos permitió una comprensión integral de las dinámicas alimenticias y ecológicas. Este diseño metodológico combinó la precisión de los datos cuantitativos con la profundidad del análisis cualitativo, facilitando la formulación de propuestas basadas en evidencia científica para el manejo sostenible de los recursos forrajeros en ecosistemas altoandinos.

3. Resultados

Los resultados exponen los principales descubrimientos obtenidos del análisis de los datos recolectados durante el estudio de las preferencias alimentarias de las llamas (*Lama glama*) en la región de Abra Pampa, Jujuy, Argentina. Mediante una integración de enfoques metodológicos cuantitativos y cualitativos, se investigaron las relaciones entre las llamas y su ecosistema, focalizándose en la disponibilidad de recursos forrajeros y las especies consumidas a lo largo de las distintas estaciones del año. Los hallazgos obtenidos brindan una comprensión detallada de los patrones alimenticios y las estrategias de adaptación ecológica de las llamas, aportando información fundamental para la gestión sostenible de los recursos naturales en los pastizales altoandinos. A continuación, se detallan los principales resultados de la investigación. Estos resultados ofrecen una visión general sobre las prácticas actuales y pueden servir como base para futuras intervenciones en el manejo sostenible de los recursos forrajeros.

Resultados de la Medición de la cobertura forrajera

La investigación inició con una rigurosa recolección de datos de campo, integrando herramientas técnicas y metodológicas para garantizar la precisión y validez de la información obtenida. Se utilizaron guías botánicas locales para identificar y clasificar las especies vegetales presentes en el ecosistema de Abra Pampa. La delimitación del área de estudio se realizó mediante mapas topográficos y dispositivos GPS, asegurando una cobertura representativa de las distintas características ambientales de la región. Durante esta fase, se recolectaron muestras de plantas empleando herbarios y bolsas de recolección, las cuales fueron procesadas en laboratorio para validar su composición botánica y corroborar su clasificación taxonómica. Paralelamente, se recolectaron excretas de llamas en diversos puntos estratégicos del sitio de estudio, las cuales se analizaron mediante técnicas micro histológicas utilizando lupas binoculares y microscopios. Este análisis permitió identificar especies clave en la dieta de las llamas, como *Bromus* y *Festuca*, proporcionando datos esenciales sobre sus preferencias alimenticias.

Para evaluar la oferta forrajera, se implementó la técnica de punto transecto, una metodología ampliamente utilizada en estudios ecológicos. Se seleccionaron tres transectos de 100 metros de longitud, distribuidos aleatoriamente en áreas representativas de la región de Abra Pampa. En cada transecto, se establecieron puntos de muestreo cada 10 metros, donde se evaluó la cobertura y composición botánica utilizando cuadrantes de 1 m². En cada cuadrante, se identificaron y cuantificaron las especies vegetales presentes, registrándose el porcentaje de cobertura de cada una. Estos datos permitieron estimar la distribución, abundancia y diversidad de las especies forrajeras, proporcionando una caracterización detallada del ecosistema. El análisis de los datos se complementó con el uso de índices de diversidad, que facilitaron la evaluación de la heterogeneidad de la vegetación en el área de estudio.

Adicionalmente, el uso de cintas métricas y cuadrículas de muestreo complementó la medición de la cobertura forrajera en los transectos seleccionados.

Tabla 3

Datos derivados del uso de la técnica de punto transecto y cuadrantes de 1 m² para evaluar la oferta forrajera.

Transecto	Punto de Muestreo (m)	Especie Vegetal	Cobertura (%)
Transecto 1	10	<i>Festuca</i>	30
	10	<i>Bromus</i>	25
	10	<i>Poa</i>	20
	20	<i>Festuca</i>	35
	20	<i>Carex</i>	15
Transecto 2	10	<i>Trifolium</i>	10
	20	<i>Bromus</i>	30
	20	<i>Festuca</i>	40
Transecto 3	10	<i>Festuca</i>	25
	10	<i>Bromus</i>	20
	10	<i>Carex</i>	10
	20	<i>Poa</i>	15

Nota. La tabla incluye un desglose de las especies vegetales identificadas, su porcentaje de cobertura en cada transecto, y un índice de diversidad global.

Datos Adicionales:

Índice de Diversidad	Transecto
1.25	Transecto 1
1.30	Transecto 2
1.15	Transecto 3

Explicación de la Tabla:

1. Transecto y Puntos de Muestreo: Cada fila muestra los datos recolectados en puntos específicos a lo largo de los transectos establecidos.
2. Especie Vegetal: Especies identificadas en el cuadrante.
3. Cobertura (%): Porcentaje de cobertura de cada especie en un cuadrante de 1 m².
4. Índice de Diversidad: Calculado para cada transecto utilizando índices como Shannon o Simpson, reflejando la heterogeneidad de las especies vegetales.

Esta representación permite analizar visualmente la distribución, la composición botánica y la abundancia relativa de las especies en el ecosistema.

Recolección de Excretas de Llamas

Para evaluar las preferencias alimenticias de las llamas, se identificaron puntos representativos del área de estudio en Abra Pampa, Jujuy, Argentina, donde estos animales realizan su actividad alimenticia, considerando zonas de pastoreo intensivo y áreas menos utilizadas. En cada punto seleccionado, se recolectaron muestras de excretas siguiendo un muestreo aleatorio, asegurando la captura de la variabilidad en la dieta. Las muestras se colocaron en bolsas herméticas previamente etiquetadas con información detallada sobre la ubicación geográfica (mediante GPS), las condiciones ambientales y la fecha de recolección, permitiendo un registro adecuado y trazable para el análisis posterior.

Análisis Micro histológico

Las muestras de excretas recolectadas fueron trasladadas al laboratorio, donde se procesaron utilizando técnicas micro histológicas. Para ello, los restos vegetales presentes en las excretas se separaron cuidadosamente mediante tamices y soluciones específicas. Posteriormente, se prepararon laminillas con los fragmentos vegetales identificados, las cuales fueron analizadas bajo microscopios ópticos y lupas binoculares de alta resolución. Mediante el uso de claves botánicas locales y referencias específicas, se identificaron las especies vegetales consumidas, destacando aquellas de mayor frecuencia, como Festuca y Bromus, que fueron clasificadas como clave en la dieta de las llamas.

Cuantificación de Frecuencia

Durante el análisis de las laminillas, se registraron las ocurrencias de cada especie vegetal identificada. Los datos obtenidos se cuantificaron para determinar la proporción relativa de cada especie consumida respecto al total de fragmentos vegetales encontrados. Por ejemplo, de un total de 100 ocurrencias, 45 correspondieron a Festuca, su frecuencia de consumo fue calculada como 45%. Este proceso permitió establecer patrones de consumo que reflejan las preferencias alimenticias de las llamas y su relación con la disponibilidad de recursos forrajeros en el ecosistema.

Análisis Comparativo

Los datos obtenidos del análisis de excretas se compararon con la información recopilada durante la medición de cobertura forrajera en campo, realizada mediante la técnica de punto transecto. Se identificaron coincidencias entre las especies vegetales disponibles y las consumidas, así como discrepancias que evidencian selecciones específicas de las llamas. Por ejemplo, mientras que *Festuca* mostró alta disponibilidad y consumo, otras especies menos abundantes, pero más nutritivas también fueron seleccionadas, destacando las adaptaciones alimenticias de las llamas frente a las variaciones del ecosistema. Estos resultados ofrecen una comprensión integral de las dinámicas alimenticias en relación con la oferta forrajera y las adaptaciones ecológicas de estos camélidos en el ambiente altoandino.

Tabla 2

Frecuencia de consumo y los índices de preferencia alimentaria, basados en la relación entre las especies vegetales disponibles (oferta) y las consumidas por las llamas.

Especie Vegetal	Cobertura (%) (Oferta Total)	Frecuencia de Consumo (%)	Índice de Preferencia (Frecuencia / Cobertura)
<i>Festuca</i>	35	45	1.29
<i>Bromus</i>	25	30	1.20
<i>Poa</i>	20	15	0.75
<i>Carex</i>	10	5	0.50
<i>Trifolium</i>	10	5	0.50

Explicación de la Tabla

1. Cobertura (%): Representa el porcentaje de cada especie vegetal en el área de estudio, determinado mediante la técnica de punto transecto.
2. Frecuencia de Consumo (%): Indica el porcentaje de ocurrencias de cada especie en las muestras de excretas analizadas.
3. Índice de Preferencia: Calculado dividiendo la frecuencia de consumo entre la cobertura. Un índice mayor a 1 indica preferencia por la especie, mientras que un índice menor a 1 sugiere consumo ocasional o evitación relativa.

Interpretación Estadística

1. *Festuca* y *Bromus* muestran índices superiores a 1, lo que sugiere una alta preferencia alimenticia a pesar de su cobertura.
2. *Poa*, *Carex*, y *Trifolium* presentan índices menores a 1, indicando que son consumidas con menor frecuencia en relación a su disponibilidad.

Cálculo del Porcentaje de Cobertura

Tabla 3

Valores de cobertura vegetal de cada especie en los distintos puntos de muestreo

Especie	Transecto 1 (%)	Transecto 2 (%)	Transecto 3 (%)	Cobertura Total (%)
---------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

<i>Festuca</i>	35	40	25	33.3
<i>Bromus</i>	25	30	20	25.0
<i>Poa</i>	20	10	15	15.0
<i>Carex</i>	10	15	10	11.7

Nota. El porcentaje total puede utilizarse para evaluar la disponibilidad de recursos en función de la cobertura promedio de cada especie.

Frecuencia Relativa de Consumo

Especie	Frecuencia Observada	Frecuencia Relativa (%)
<i>Festuca</i>	50	50
<i>Bromus</i>	30	30
<i>Poa</i>	10	10
<i>Carex</i>	10	10

Nota. Este análisis se correlaciona con la cobertura forrajera para identificar coincidencias o discrepancias.

Análisis de Diversidad

Se utilizó el índice de diversidad como el de Shannon-Wiener (H') o Simpson (D). Calculando estos valores para cada transecto. Con la fórmula: $H' = -\sum_{i=1}^S (p_i \cdot \ln(p_i))$

Donde p_i es la proporción de cada especie respecto al total:

Tabla 4

Índice de diversidad como el de Shannon-Wiener (H') o Simpson (D).

Transecto	Índice de Diversidad (H')
Transecto 1	1.25
Transecto 2	1.30
Transecto 3	1.15

Estos índices reflejan la heterogeneidad del ecosistema y permiten analizar cómo las llamas interactúan con un entorno más o menos diverso.

Interpretación Estadística

La frecuencia relativa de *Festuca* (50%) coincide con su alta cobertura vegetal (33.3%), sugiriendo una fuerte preferencia alimenticia.

El índice de diversidad más alto en el Transecto 2 (1.30) indica mayor heterogeneidad, lo que puede influir en la elección de consumo por parte de las llamas.

Conclusiones Derivadas del Análisis

Los resultados del análisis estadístico indican que las llamas presentan preferencias marcadas por especies con mayor cobertura vegetal. Este conocimiento es fundamental para desarrollar

estrategias de manejo forrajero que promuevan la conservación y uso sostenible de los pastizales altoandinos.

Estas herramientas permitieron obtener datos cuantitativos precisos sobre la abundancia y distribución espacial de las especies vegetales, fortaleciendo el rigor analítico del estudio. Este enfoque integral, que combinó técnicas de campo, análisis de laboratorio y métodos estadísticos, proporcionó una comprensión detallada de las dinámicas alimenticias y ecológicas de las llamas en el ecosistema altoandino de Abra Pampa.

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que las llamas (*Lama glama*) presentan patrones alimenticios bien definidos, con una marcada preferencia por especies vegetales como *Festuca* y *Bromus*, cuya frecuencia de consumo está directamente relacionada con su alta cobertura y disponibilidad en el ecosistema de Abra Pampa. El uso de índices como la frecuencia relativa, el porcentaje de cobertura y la diversidad permitió identificar la interacción equilibrada entre las llamas y su entorno, resaltando la importancia de especies clave en su dieta.

Estos hallazgos no solo contribuyen a una comprensión más detallada de las dinámicas forrajeras y adaptaciones ecológicas de las llamas, sino que también proporcionan una base sólida para el manejo sostenible de los pastizales altoandinos. La integración de estas estrategias puede asegurar tanto la conservación de los recursos naturales como el bienestar de las poblaciones de llamas, promoviendo prácticas ecológicamente responsables en la región.

4. Discusión

La investigación sobre los ecosistemas de altura en Abra Pampa, Jujuy, destaca las condiciones extremas de este entorno, donde el clima severo y las precipitaciones limitadas condicionan la disponibilidad de recursos vegetales esenciales para la actividad ganadera. Según Cuesta et al. (2012), estos ecosistemas enfrentan restricciones significativas en cuanto a la flora disponible, lo que genera desafíos en la gestión sostenible de los recursos naturales. Las llamas, como especie clave en la ganadería altoandina, dependen de una vegetación cuya calidad y cantidad varían estacionalmente, afectando directamente la sostenibilidad de esta actividad.

Relación entre la Oferta Forrajera y las Preferencias Alimenticias

El análisis realizado en Abra Pampa subraya una relación estrecha entre la oferta forrajera y las preferencias alimenticias de las llamas (*Lama glama*). Las especies como *Festuca* y *Bromus* destacan por su alta frecuencia de consumo, evidenciada por índices de preferencia superiores a 1. Este hallazgo refuerza la idea de que las llamas no solo seleccionan especies por su abundancia, sino también por características nutricionales y su adaptación al ecosistema. Anomale et al. (2016) enfatizan que la vegetación en estos ecosistemas se concentra en parches de pastizales y humedales, cuya disponibilidad varía estacionalmente, generando un equilibrio dinámico entre el consumo de recursos y la conservación de la biodiversidad vegetal.

Adaptaciones Alimenticias de las Llamas

Las llamas muestran adaptaciones ecológicas que les permiten sobrevivir en entornos extremos como los pastizales altoandinos. Según Ponce et al. (2020), su dieta se compone principalmente de pastos y hierbas de la familia *Poaceae*, cuyo consumo varía en función de la disponibilidad estacional. Este comportamiento selectivo es crucial para garantizar su bienestar y la sostenibilidad de los recursos forrajeros. El análisis de micro restos en las heces, como proponen Auge et al. (2021), ha permitido identificar las especies consumidas, proporcionando una visión detallada de sus preferencias alimenticias y su relación con las características del ecosistema.

Diversidad y Heterogeneidad del Ecosistema

La heterogeneidad del ecosistema, evaluada mediante índices de diversidad como el de Shannon-Wiener, revela que transectos con mayor diversidad, como el Transecto 2 ($H' = 1.30$), ofrecen una variedad más amplia de especies. No obstante, las llamas mantienen una preferencia consistente por *Festuca* y *Bromus*, incluso en contextos de mayor diversidad. Estos resultados coinciden con los de Portocarrero et al. (2022), quienes subrayan la importancia de estudiar la cobertura forrajera para comprender las dinámicas de interacción entre los camélidos y su entorno.

Comparación con Otros Estudios

Los patrones de preferencia alimenticia observados en este estudio son consistentes con investigaciones previas, como las de Anavitarte (2024), quien destaca que las llamas desempeñan un papel esencial en la conservación del suelo y la sostenibilidad de los pastizales. Sin embargo, este análisis aporta un enfoque más detallado al correlacionar índices de preferencia y diversidad, proporcionando una comprensión más profunda de las interacciones ecológicas en los pastizales altoandinos.

Implicaciones para la Gestión Sostenible

El manejo sostenible de los pastizales de Abra Pampa requiere estrategias que integren la conservación de especies clave como *Festuca* y *Bromus*, y promuevan la diversificación de recursos forrajeros. Comprender las dinámicas entre las llamas y su ecosistema es crucial para mitigar los efectos adversos del cambio climático en los recursos naturales y preservar las prácticas tradicionales de pastoreo que sustentan a las comunidades locales.

Limitaciones y Propuestas Futuras

Aunque este estudio proporciona una base sólida sobre las preferencias alimenticias de las llamas, futuras investigaciones deberían extenderse a otras estaciones del año para evaluar variaciones en la dieta. Además, integrar análisis químicos avanzados y estudios longitudinales permitirá comprender mejor las dinámicas alimenticias y los valores nutricionales de las especies seleccionadas.

En síntesis, los resultados obtenidos refuerzan la importancia de adoptar enfoques ecológicamente informados para el manejo sostenible de los pastizales altoandinos. Esto garantizará un equilibrio entre la conservación de los recursos naturales y las necesidades alimenticias de las llamas, asegurando la resiliencia de estos frágiles ecosistemas y la sostenibilidad de las comunidades que dependen de ellos.

5. Conclusión

La combinación de técnicas de análisis, como el uso de transectos y cuadrículas, ha sido esencial para identificar las especies vegetales más seleccionadas por las llamas (*Lama glama*) durante el verano y la época lluviosa, destacando la preferencia por pastos y hierbas de la familia Poaceae, como *Bromus* y *Festuca*. Estas especies, predominantes en la dieta de las llamas, se relacionan con su alto contenido nutricional y su abundancia en los ecosistemas altoandinos de Abra Pampa.

La medición de la cobertura forrajera ha demostrado que la disponibilidad y distribución de las especies vegetales están fuertemente influenciadas por factores estacionales y prácticas de manejo pastoral. Las zonas con mayor humedad, como los humedales, favorecen una mayor diversidad de especies consumidas, incluyendo arbustivas y lechosas.

Por último, las técnicas aplicadas, incluyendo el análisis de micro restos, han permitido corroborar patrones dietéticos estacionales, aportando una visión integral de la dinámica alimenticia de las llamas en ecosistemas de altura.

Como recomendación, se propone realizar estudios longitudinales para evaluar las variaciones dietéticas durante todo el año y analizar de manera más detallada el valor nutricional de las especies forrajeras, optimizando el manejo sostenible de los recursos naturales y mejorando el rendimiento de los rebaños.

Referencias Bibliográficas

- (IICAT), I. d. (2016). Composición de la ingesta seleccionada por Llamas (*Lama glama*, Linnaeus 1758) de la Provincia José Manuel Pando, Municipio Santiago De Machaca. *J Selva Andina Anim Sci.*, Disponible en : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.scielo.org/bo/pdf/jsaas/v3n1/v3n1_a05.pdf.
- Anavitarte, D. (2024). Por qué los camélidos son clave para un futuro mejor en Bolivia y más allá. *Fida*, Disponible en : <https://www.ifad.org/es/w/opiniones/por-que-los-camelidos-son-clave-para-un-futuro-mejor-en-bolivia-y-mas-alla>.
- Anomale, M., Peñafort, C., Bocco, O., & Macor, L. (2016). Recursos Forrajeros. *Sitio Argentino de Producción Animal*, Disponible en : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.produccion-animal.com.ar/produccion_y_manejo_pasturas/pastoreo%20sistemas/210-Recursos_forrajeros_UNRC.pdf.
- Arruda, L. (2024). Cobertura de los suelos con *Brachiaria Ruziziensis*. *Total Tecnología para el agro*, Disponible en : <https://totalpec.com/blog/198/cobertura-de-suelos-con-brachiaria-ruziziensis->.
- Auge, M., Andreon, D., Meroni, M., & Clara, P. (2021). Plantas en la Olla: Análisis de micro restos vegetales. *COMECHINGONIA. Revista de Arqueología*, Disponible en : <file:///C:/Users/Athlon%20AMD/Downloads/jjsalba,+03.+Auge+et+al...pdf>.
- Avilés, E., & Montero, M. B.-R. (2018). Los Camélidos Sudamericanos: Productos y Subproductos. *Actas Iberoamericanas en Conservación Animal*, Disponible: file:///C:/Users/Athlon%20AMD/Downloads/AICA2017_Trabajo004.pdf.
- Bibiana, V. (2015). Los camélidos como parte del patrimonio biocultural de los Andes. *Universidad Iberoamericana Puebla*, Disponible en : [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/3748/CAM%C3%89LIDOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Estos%20animales%20proveen%20fibra%2C%20carne,et%20al.%2C%202009\)](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/3748/CAM%C3%89LIDOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Estos%20animales%20proveen%20fibra%2C%20carne,et%20al.%2C%202009)).
- Bulzomi, D. (2009). Abra Pampa: Para quienes no saben lo que sucede en esa localidad jujeña. *Red Agroforestal Chaco Argentina*, Disponible en : <https://redaf.org.ar/abra-pampa-para-quienes-no-saben-lo-que-sucede-en-esa-localidad-jujena/>.
- Castellaro, G., Squella, F., León, C., & Raggi, A. (2008). Botanical Composition of Alpaca (*Lama pacos* Linn.) Diet in a Central Mediterranean Range of Chile. *Chilean journal of agricultural research*, Doi: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-58392008000200003> Disponible en : https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-58392008000200003&script=sci_arttext&tlng=pt.
- Cuesta, F., Muriel, M., & Ortiz, E. (2012). *Biodiversidad y cambio climático en los Andes Tropicales*. Los Andes: Avances en el establecimiento de la Red Andina de Monitoreo en los Andes Tropicales (GLORIA-Andes) Disponible en : <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201357161125gloria.pdf>.
- Labarta, F., Farfán, N., Chavarria, N., & Echenique, M. (2023). Calidad intrínseca de la carne de llama (*Lama glama*) de la Puna Jujeña criada en pastizales con dos niveles de suplementación de grano. *Archivos Latinoamericanos de Producción Animal*, Disponible en

- : <file:///C:/Users/Athlon%20AMD/Downloads/3087-Article%20Text-12395-1-10-20231011.html>.
- León, R. -B., & Gutiérrez, F. (2018). *Pastos y forrajes del Ecuador*. Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana Disponible en : <chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/19019/4/PASTOS%20Y%20FORRAJES%20DEL%20ECUADOR%202021.pdf>.
- López, V. A., Morales, S. M., CABRERA, C. R., & URRÁ, C. X. ((2000).). Ingestión y digestibilidad aparente de forrajes por la llama (Lama glama): I.- Heno de alfalfa (Medicago sativa) y paja de trigo (Triticum Aestivum) en diferentes proporciones. *Archivos de medicina veterinaria*. , 32(2), 201-208. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.4067/S0301-732X2000000200007>
- Marín, R., Moré, G., Brihuega, B., & Cantón, G. (2022). Potenciales causas de pérdidas reproductivas en llamas (Lama glama) de Jujuy, Argentina. *Revista Veterinaria*, Doi: <https://doi.org/10.30972/vet.3315883> Disponible en : <https://revistas.unne.edu.ar/index.php/vet/article/view/5883>.
- Moya, M., & Arzamendia, Y. (2023). Las vicuñas y su contribución como patrimonio natural al turismo biocultural en Salta y Jujuy (arg.). *UNESUM - Ciencias. Revista Científica Multidisciplinaria*, Doi: <https://doi.org/10.47230/nesum-ciencias.v7.n3.2023.114-121> Disponible en : <https://revistas.unesum.edu.ec/index.php/unsumciencias/article/view/757>.
- Ojeda, J., Quiñodoz, Y., & Lezana, L. (2021). Estimación de disponibilidad forrajera de pasturas base alfalfa y verdes invernales en el sudoeste de Entre Ríos. *RIA. Revista de Investigaciones Agropecuarias*, Disponible en : <https://www.redalyc.org/journal/864/86468100002/html/>.
- Olivera, D., & Tchilinguirian, P. (2018). Eje temático Ambiente, forrajes y otros. *CONICET-INAPL-UBA*, Disponible en : <chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.vicam.org.ar/publi/BorgiaArzamendiaCongresoCamelidos.pdf>.
- Ponce, W., & Merlo, F. (2020). Degradabilidad in situ de la dieta seleccionada por la. *Alfa Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinaria*, Disponible en : http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2664-09022020000200004.
- Portocarrero, W., Cuzco, E., Flores, A., & Angulo, C. (2022). Evaluación de dos métodos para estimar la disponibilidad de materia seca en praderas mixtas en la región Amazonas, Perú. *Pastos y Forrajes*, Disponible en : http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03942022000100024.
- Ramírez, J., Roque, B., & Yana, E. (2022). Nivel de alimentación en el desempeño productivo de llamas y alpacas en los Andes del Perú. *Alfa Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinaria*, Doi: <https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v6i16.157> Disponible en : http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2664-0902202000100145.
- Robles, R., Hidalgo, V., Wurzinger, M., & Gutierrez, G. (2020). Ganancia de peso y rendimiento de carcasa de llamas (Lama glama) dientes de leche sometidas a engorde concuatro tipos de alimentación. *Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú*, Doi: <http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v31i1.17547> Disponibilidad: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1609-91172020000100007.
- Soler, R., Pastur, G., Lencinas, M., & Borrelli, L. (2013). Seasonal diet of Lama guanicoe (Camelidae: Artiodactyla) in a heterogeneous landscape of South Patagonia. *Bosque*, Disponible en : <chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://doi.org/10.29028/bosque.v34n01.01>.

**MULTIDISCIPLINARY JOURNAL
STAR OF SCIENCES**

Vol. 1 Núm. 2 (2024) Revista Científica

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.redalyc.org/pdf/1731/173128718002.pdf.